

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УЗБЕКИСТАН: ИСТОРИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Мамедова Шахло Душамбоевна

Ургенчский технологический университет Ранч

mamedovashahlo@gmail.com

Тел: +998937445660

Богбекова Лобархон Хурматбек кизи

Студентка 1 курса УТУ Ранч

Bozbekovalobarxon01@gmail.com

Тел: +998976010520

***Аннотация:** Взаимодействие русской и узбекской культуры представляет собой сложный и многогранный процесс, сформировавшийся в разные исторические периоды, начиная с царской России и особенно в советское время. Данное исследование анализирует влияние русской культуры на Узбекистан через исторический, культурный и социальный аспекты.*

Положительное влияние русской культуры на Узбекистан проявилось в развитии системы образования, науки и техники, строительства инфраструктуры, а также в формировании узбекской интеллигенции, литературного и художественного творчества. Русский язык стал важным инструментом доступа к мировой науке и технологиям, способствуя интеллектуальному развитию общества.

Однако процесс культурного взаимодействия сопровождался и негативными аспектами. В советский период наблюдалось доминирование русской культуры, что приводило к ограничению национальных традиций, снижению роли узбекского языка и угрозе потери культурной самобытности. Дисбаланс в культурной политике породил сложности в сохранении национального самосознания.

***Ключевые слова:** Взаимодействие культур, русская культура, узбекская культура, исторические процессы, Советский Союз, образование в Узбекистане, русский язык, культурный обмен, Литература и искусство, национальная идентичность.*

***Abstract** The interaction between Russian and Uzbek cultures is a complex and multifaceted process that has developed over different historical periods, starting from*

Tsarist Russia and especially during the Soviet era. This study analyzes the impact of Russian culture on Uzbekistan through historical, cultural, and social aspects.

The positive influence of Russian culture on Uzbekistan was evident in the development of the education system, science and technology, infrastructure construction, as well as the formation of the Uzbek intelligentsia, literature, and artistic creativity. The Russian language became an important tool for accessing global science and technology, contributing to the intellectual development of society.

However, the process of cultural interaction also had negative aspects. During the Soviet period, the dominance of Russian culture led to restrictions on national traditions, a decline in the role of the Uzbek language, and the threat of losing cultural identity. The imbalance in cultural policy created challenges in preserving national self-awareness.

Keywords: *Cultural interaction, Russian culture, Uzbek culture, historical processes, Soviet Union, education in Uzbekistan, Russian language, cultural exchange, literature and art, national identity.*

Annotatsiya: *Rus va o'zbek madaniyatining o'zaro ta'siri murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u turli tarixiy davrlarda, xususan, chor Rossiyasi davridan boshlab va ayniqsa Sovet davrida shakllangan. Ushbu tadqiqot tarixiy, madaniy va ijtimoiy jihatlar orqali Rossiya madaniyatining O'zbekistonga ta'sirini tahlil qiladi.*

Rus madaniyatining O'zbekistonga ijobiy ta'siri ta'lim tizimi, fan va texnika rivojlanishi, infratuzilma qurilishi hamda o'zbek ziyolilari, adabiyot va san'atning shakllanishida namoyon bo'ldi. Rus tili jahon ilmi va texnologiyalariga kirish uchun muhim vosita bo'lib, jamiyatning intellektual rivojlanishiga ko'maklashdi.

Biroq, madaniy o'zaro ta'sir jarayoni salbiy jihatlarga ham ega edi. Sovet davrida rus madaniyatining ustunlik qilishi milliy an'analarning cheklanishiga, o'zbek tilining rolining pasayishiga va madaniy o'ziga xoslikni yo'qotish xavfiga olib keldi. Madaniy siyosatdagi nomutanosiblik milliy o'zligini saqlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqardi.

Kalit so'zlar: *Madaniy aloqalar, rus madaniyati, o'zbek madaniyati, tarixiy jarayonlar, Sovet Ittifoqi, O'zbekistonda ta'lim, rus tili, madaniy almashinuv, adabiyot va san'at, milliy o'zlik.*

Введение: *Взаимодействие русской и узбекской культуры- это многогранный процесс, оставивший глубокий след в истории обеих наций. Влияние русской культуры на Узбекистан тесно связано с историческими, культурными и социальными, процессами и социальными процессами. Эти влияния, в основном, сформировались в периоды царской России и Советского Союза.*

В результате проникновения русской культуры в узбекскую культуру произошло огромное положительное влияние. В качестве примера можно привести следующее.

Благодаря русской культуре и системе образования в Узбекистане были открыты современные школы, распространялись знания в области техники, медицины, математики и других сферах;

- Русский язык стал инструментом доступа к мировой науке и технологиям;
- Строительство дорог, железных дорог, каналов, а также развитие промышленности стимулировало экономическое развитие региона и способствовало культурному обмену;
- Русская классическая литература и искусство оказали значительное влияние на формирование узбекской интеллигенции. Многие узбекские писатели и поэты черпали вдохновение в произведениях русских классиков;
- Узбекская культура обогатилась русской культурой, появились новые направления в театре, музыке и литературе. Европейская и мировая культура проникла в Узбекистане через посредство России;
- Русские врачи внесли большой вклад в развитие здравоохранения в Средней Азии, что привело к снижению смертности и улучшению качества жизни населения;
- Изучению русского языка расширило возможности узбекского народа, облегчило общение с другими странами.

Несмотря на то, что в результате проникновения русской культуры произошло много положительных изменений, русская культура не оставила без внимания свое негативное влияние.

- В советский период узбекская культура и язык были отодвинуты на второй план. Русский язык доминировал, что приводило к дискриминации местных языков;
- Национальные обычаи и традиции ограничивались или переосмысливались в соответствии с советской идеологией;
- Доминирование русской культуры создавало угрозу утраты национальной культуры;
- Повышенный интерес молодежи к русской культуре приводил к пренебрежению национальными ценностями.

Влияние русской культуры на Узбекистан оценивается как многогранный и сложный процесс. Это влияние внесло в жизнь Узбекистана культурные ценности, научно-технологические достижения, а также породило различные проблемы сохранения и развития национального самосознания. В настоящее

время Узбекистан работает над гармонизацией национальных ценностей и современного развития посредством критического анализа этих влияний.

Узбекистан и Россия в последние годы достигли положительных результатов в сотрудничестве по многим направлениям.

В частности, ведется активная работа по укреплению сотрудничества двух стран в культурной сфере. В настоящее время в Российской Федерации проходят «Дни культуры Узбекистана», направленные на дальнейшее укрепление культурных связей между двумя государствами. В рамках этого мероприятия запланирован ряд культурных событий, в том числе 19 ноября 2024 года в Государственном Кремлевском дворце искусства под названием «Вечер звезд Узбекистана».

18 ноября 2024 года в России в рамках «Дней культуры Узбекистана» состоялось четвертое заседание подкомитета по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. На заседании состоялась рабочая встреча министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Во встрече также приняла участие делегация обеих стран.

Открывая встречу, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила всестороннее сотрудничество Узбекистана и России в последние годы, достижение положительных результатов в многих сферах и отсутствие на сегодняшний день областей, где наши страны не взаимодействовали бы.

В свою очередь, министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков выступил с речью о культурных связях между двумя государствами.

«В последние годы взаимное сотрудничество России и Узбекистана в сфере культуры вышло на новый качественный уровень. Уверен, что проходящие в эти дни в Москве «Дни культуры Узбекистана» займут особое место в истории нашего культурного сотрудничества. Культура- это тот фактор, который в любой исторический момент вселяет надежду в народы. В связи с этим важно развивать отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии, продвигать совместные проекты, представляющие интерес для обеих сторон», - сказал Озодбек Назарбеков.[1]

Между Россией и Узбекистаном также заключены взаимные договоры в сфере образования, ведется работа по повышению квалификации. В стране открыто 14 филиалов ведущих вузов России, которые готовят востребованных в экономике страны специалистов. Кроме того, в российских вузах обучается около 50 тысяч студентов из Узбекистана.[2]

Национальное духовное наследие и ценности являются важным фактом независимого развития и процветания. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «По моему мнению, если тело общественной жизни- это экономика, то ее душа и дух- это духовность. Строя Новый Узбекистан, мы опираемся на два прочных столпа: сильную экономику, основанную на рыночных принципах, и мощную духовность, предков, национальных и общечеловеческих ценностях».[3]

Список литературы

1. <https://gov.uz/uz/madaniyat/news/view/27873>.
2. <https://www.qalampir.uz/uz/news/uzbekistonda-rus-madaniyati-va-ta-limni-ommalashtiradigan-birinchi-markaz-ochildi-94271/>
3. Мирзиёев Ш. Янги Узбекистон тараккият стратегияси. : Тулдирилган иккинчи нашри.- Тошкент: «O'zbekiston» нашриети,2022.- Б.440.